

Original paper

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILINI O'QITISHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI INTEGRATSIYALASH YO'LLARI

© Sh.S. Umaraliyeva¹✉

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Denov, O'zbekiston

Annotatsiya:

KIRISH: bugungi kunda ta'lim tizimida raqamli transformatsiya jarayoni jadallik bilan kechmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynamoqda. Ona tili fanini o'qitishda AKT vositalarini integratsiyalash orqali dars jarayonini yanada samarali, interaktiv va qiziqarli qilish mumkin. Bu esa o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirib, mustaqil fikrlashga undaydi.

MAQSAD: boshlang'ich sinf ona tili darslarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash imkoniyatlarini aniqlash, ularni o'qituvchilar tomonidan samarali integratsiya qilish usullarini o'rganish va ta'lim jarayoniga tatbiq etish bo'yicha takliflar ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida quyidagi materiallar va metodlardan foydalanildi. O'zbekiston Respublikasining ta'limga oid qonun hujjatlari va normativ-me'yoriy hujjatlar tahlili, Ona tili darsliklari va metodik qo'llanmalar, Pedagogik kuzatuv, so'rovnoma va suhbat metodlari, Darslarda interaktiv taqdimotlar, animatsion dasturlar, video va audio materiallardan foydalanish tajribasi, Google Classroom, PowerPoint, LearningApps, Wordwall kabi AKT vositalari tahlili.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ona tili darslarida AKT vositalarining qo'llanilishi quyidagi afzalliklarni beradi:

- O'quvchilarda darsga bo'lgan qiziqish oshadi;
- Yozma va og'zaki nutqni rivojlantirish samarali kechadi;
- Mustaqil ishlash ko'nikmalari shakllanadi;
- Dars mazmuni osonroq tushuniladi va tezroq yodlanadi;
- O'quvchi o'zini ijodkor sifatida ko'rsatishga intiladi.

Biroq, AKT vositalaridan foydalanish jarayonida o'qituvchilarning texnik tayyorgarligi, uslubiy yondashuvi va internet imkoniyatlarining mavjudligi muhim omillardan hisoblanadi.

XULOSA: boshlang'ich sinf ona tili darslarida AKT vositalarini integratsiyalash o'quv jarayonining sifatini oshiradi. Bu texnologiyalarni to'g'ri va maqsadga muvofiq qo'llash orqali bolalarning savodxonligi, muloqot madaniyati hamda ijodiy fikrlash qobiliyatini

shakllantirish mumkin. Kelgusida o'qituvchilar uchun metodik qo'llanmalar ishlab chiqish, AKT bo'yicha malaka oshirish kurslarini kengaytirish zarur.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, ona tili, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, AKT, integratsiya, raqamli resurslar, ta'lim sifatini oshirish, interaktiv darslar.

Iqtibos uchun: Umaraliyeva Sh.S. Boshlang'ich sinflarda ona tilini o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini integratsiyalash yo'llari.// Inter education & global study. 2025. №6. B.387-393.

ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

© Умаралиева Ш.С.¹✉

¹Институт предпринимательства и педагогики Денова, Денов, Узбекистан

Аннотация:

ВВЕДЕНИЕ: в настоящее время процесс цифровой трансформации в системе образования развивается стремительными темпами. Особенно важно использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в начальном образовании, так как они играют значительную роль в развитии знаний, умений и навыков учащихся. Интеграция ИКТ в преподавание родного языка позволяет сделать учебный процесс более эффективным, интерактивным и увлекательным. Это способствует повышению уровня усвоения материала учащимися и стимулирует их к самостоятельному мышлению.

ЦЕЛЬ: выявить возможности использования информационно-коммуникационных технологий на уроках родного языка в начальных классах, изучить эффективные методы их интеграции учителями и разработать предложения по их внедрению в учебный процесс.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были использованы следующие материалы и методы: анализ законодательных и нормативно-правовых документов Республики Узбекистан в сфере образования, изучение учебников и методических пособий по родному языку, педагогические наблюдения, анкетирование и интервью, практическое применение интерактивных презентаций, анимационных программ, видео- и аудиоматериалов на уроках, а также анализ ИКТ-инструментов, таких как Google Classroom, PowerPoint, LearningApps, Wordwall.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: исследования показали, что использование ИКТ на уроках родного языка имеет следующие преимущества:

- Повышается интерес учащихся к урокам;
- Эффективно развиваются навыки письменной и устной речи;
- Формируются умения самостоятельной работы;
- Учебный материал становится легче для понимания и быстрее усваивается;

- Учащиеся стремятся проявлять себя как творческие личности.

Однако успешное применение ИКТ зависит от технической подготовки учителей, их методического подхода и наличия доступа к интернету.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интеграция ИКТ в уроки родного языка в начальных классах способствует повышению качества учебного процесса. При правильном и целенаправленном использовании этих технологий возможно формирование у детей грамотности, культуры общения и творческого мышления. В дальнейшем рекомендуется разработать методические пособия для учителей и расширить курсы повышения квалификации по ИКТ.

Ключевые слова: начальное образование, родной язык, информационно-коммуникационные технологии, ИКТ, интеграция, цифровые ресурсы, повышение качества образования, интерактивные уроки.

Для цитирования: Умаралиева Ш.С. Пути интеграции информационно-коммуникационных технологий в преподавание родного языка в начальных классах. // Inter education & global study. 2025. №6. С. 387-393.

WAYS TO INTEGRATE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TEACHING THE MOTHER TONGUE IN PRIMARY GRADES

© Shahlo S. Umaralieva¹✉

¹Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, Denov, Uzbekistan

Annotation:

INTRODUCTION: nowadays, the process of digital transformation in the education system is rapidly advancing. In particular, the use of information and communication technologies (ICT) in primary education plays a crucial role in developing students' knowledge, skills, and competencies. Integrating ICT tools into the teaching of the mother tongue can make lessons more effective, interactive, and engaging. This, in turn, enhances students' comprehension and encourages independent thinking.

AIM: to identify the possibilities of using information and communication technologies in primary school mother tongue lessons, to study effective methods for their integration by teachers, and to develop practical recommendations for their implementation in the educational process.

MATERIALS AND METHODS: the research used the following materials and methods: analysis of the educational legislation and normative documents of the Republic of Uzbekistan; study of mother tongue textbooks and methodological manuals; pedagogical observation, surveys, and interviews; practical use of interactive presentations, animated programs, video and audio materials in lessons; analysis of ICT tools such as Google Classroom, PowerPoint, LearningApps, and Wordwall.

DISCUSSION AND RESULTS: research shows that the use of ICT tools in mother tongue lessons offers the following benefits:

- Increases students' interest in lessons;
- Effectively develops written and oral speech skills;
- Builds independent learning habits;
- Makes lesson content easier to understand and memorize;
- Encourages students to express themselves creatively.

However, successful integration depends on teachers' technical readiness, methodological approach, and availability of internet access.

CONCLUSION: integrating ICT tools into primary school mother tongue lessons improves the quality of the educational process. When used correctly and purposefully, these technologies help foster literacy, communication culture, and creative thinking skills in students. It is recommended to develop methodological manuals and expand professional development courses on ICT for teachers.

Keywords: primary education, mother tongue, information and communication technologies, ICT, integration, digital resources, improving education quality, interactive lessons.

For citation: Shahlo S. Umaraliev (2025) "Ways to integrate information and communication technologies in teaching the mother tongue in primary grades", *Inter education & global study*, (6), pp. 387-393. (In Uzbek).

Yangi O'zbekiston sharoitida yoshlarga berilayotgan ta'lim-tarbiya talablari o'zgarib bormoqda. Bu holat ilm-fan rivojining ta'siri ostida maktab ta'limining mazmunida yuz berayotgan jiddiy o'zgarishlar bilan bog'liqdir. Fan va texnologiyalar taraqqiyoti ta'limning texnik asoslari, jamiyat a'zolarining hayot tarziga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, zamonaviy ilmiy kashfiyotlar va texnologiyalar jamiyat ma'naviy qiyofasini o'zgartirib yubordi. Ilm-fan yutuqlari inson hayotining barcha jabhalariga kirib borganligi bois, rivojlangan mamlakatlar maktab ta'limining mazmuni va tuzilmasi ham yangilanib bormoqda.

Ona tili fanidan Davlat ta'lim standarti (DTS) talablariga binoan, o'quvchilarda o'z-o'zini har tomonlama rivojlantirish – jismoniy, ma'naviy, ruhiy, intellektual va ijodiy taraqqiy etish, mustaqil o'rganish va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish muhim vazifa sanaladi. Shuningdek, til imkoniyatlaridan foydalangan holda o'z fikrini ravon ifoda etish, o'z xatti-harakatini baholash va mustaqil qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Metodik izlanishlarda o'quvchilarning bilish faolligini oshirish dolzarb muammo sifatida keng ko'rib chiqilgan. Ko'pgina tadqiqotlarda bu masala o'quvchilarning mustaqilligi va faolligini tarbiyalash bilan bevosita bog'lab o'rganilgan. Jumladan, I.A. Allayorov, A.K. G'ulomov, N.A. Lashkarova, O.R. Roziqov, T.I. Shamova, Sh. Yusupova kabi mutaxassislarining ishlari bunga misol bo'la oladi. Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich

sinflarda ona tili darslarining samaradorligini oshirishga doir tadqiqotlar bir nechta guruhlarga ajratib tahlil qilingan. Ayrim tadqiqotlar, masalan, N.F. Talizina, A.M. Matyushkin, Ya.A. Ponomaryev tomonidan o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish va bu jarayonda kompyuterdan foydalanish muammolari o'rganilgan.

Ona tilini o'rganish jarayonida o'quvchilarda ilmiy dunyoqarash asoslarini shakllantirish masalasini hal qilishda maktabda ona tilini o'rgatishga asos bo'ladigan material alohida qimmatga ega. Materialning haqiqiy tomoni, uning g'oyaviy yo'nalishi va badiiy ifodaliligi o'quvchilarning fikrlash faoliyatiga, his-tuyg'ulariga ta'sir etadi, atrof-muhit haqidagi bilimlarini kengaytiradi, tilga va uni yaratgan xalqqa qiziqishini tarbiyalaydi, o'quvchilarning umumiy taraqqiyoti darajasini o'stiradi va ularning shaxsiy sifatlarining, dunyoqarashlarining shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi. Keyigi yillarda maktab ona tili darsliklari va o'qituvchilar uchun nashr qilingan qo'llanmalar materiali mazmuniga qo'yilgan talablar anchagina ortdi. Materialning asosiy mezonlari matn va alohida gaplarning bilimni boyituvchi qimmati, leksik-uslubiy aniqligi, mavzu jihatdan xilma-xilligi, hayotning turli tomonlari bilan bog'lanishi, matnlarning g'oyaviy-mavzuviy yo'naltirilganligi, kichik yoshdagi o'quvchilarga mosligidir.

Shunday qilib, tilni o'rganish jarayonida kichik yoshdagi o'quvchilarda ilmiy dunyoqarash asoslarini shakllantirishga o'qituvchining metodologik yondashuvi, o'quvchilar o'zlashtiradigan ijtimoiy hodisa sifatida rivojlanib boruvchi til haqidagi bilimlar majmuasi, o'quvchilar o'rganib oladigan bilish usuli, tilni o'rganishga asos bo'ladigan materialning bilim berishdagi, g'oyaviy-siyosiy va badiiy qimmati hal qiluvchi ta'sir ko'rsatar ekan.

Ushbu usullarni qo'llash orqali siz boshlang'ich ta'limda ona tili va o'qish darslariga axborot resurslarini integratsiyalashning keng qamrovli tizimini yaratishingiz va shu orqali o'quvchilarning o'rganish tajribasini oshirishingiz va ularning ona tilini bilish darajasini oshirishingiz mumkin. Bu esa o'quvchilar dunyoqarashini shakllantirishda muhim sanaladi.

O'quvchilarda dunyoqarash asoslarini shakllantirish aslida ko'p qirrali jarayon bo'lib, u maktabda va maktabdan tashqarida olib boriladigan o'quv-tarbiyaviy ishlarning barcha tizimida hal qilinadi.

Boshlang'ich 1-4-sinflarda tilning hamma tomonlari o'zaro bog'liq holda o'rganilishi hisobga olinib tuzilgan, har bir sinfda fonetika, leksika, grammatika va so'z yasalishi haqida elementar bilim beriladi. Fanning bunday qurilishi tilning barcha tomonlarini bir-biriga o'zaro ta'sir etadigan bir butun hodisa sifatida o'rganishni taqozo etadi. Tilni o'rganishga bunday yondashish ta'lim jaryonini o'quvchilar nutqini o'stirish vazifasini hal etishga yo'naltirish imkonini beradi.

Dars jarayonini tashkil qilish va o'quvchilarning idrok etish faoliyatlarini takomillashtirishda o'quv fanlariaro aloqadorlikka muammoli yondashish zarurdir. Ta'lim jarayonining harakatlantiruvchi kuchi bo'lgan dars davomida o'quv va ijodiy masalalar hamda mavjud bilim, malakalar darajasi, o'quvchilarning aqliy

rivojlanishi o'rtasida vujudga keladigan foydali qarama-qarshiliklardan iborat. O'quvchilarga ta'lim-tarbiya berish jarayonining muhim vazifalaridan biri – ularda ilmiy dunyoqarash asoslarini shakllantirishdir. Bu esa, avvalo, o'quvchini har tomonlama kamol topgan shaxs sifatida rivojlantirish orqali amalga oshadi. Quyidagi omillar boshlang'ich sinflarda tilni o'rgatishda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishga xizmat qiladi:

1. Til – bu ijtimoiy hodisa bo'lib, uning asosiy vazifasi – aloqa vositasi bo'lishidir. Shuning uchun boshlang'ich ta'limda til o'rgatish jarayoni o'quvchilarda tilning kommunikativ xususiyatini anglatishga yo'naltirilishi lozim.

2. Til va tafakkur o'zaro chambarchas bog'liq: tafakkur til orqali ifodalanadi, til esa tafakkurning mahsuli hisoblanadi.

Maktab amaliyoti shuni ko'rsatadiki, tilni ijtimoiy hodisa sifatida o'rgatishda tanlangan metodologik yondashuv, sifatli til materiallarining mavjudligi va o'qituvchining metodik mahorati hal qiluvchi omillar hisoblanadi. Ushbu omillar birgalikda o'quvchilarda tilni chuqur va ilmiy anglash imkonini beradi.

Tilning rivojlanish jarayonini boshlang'ich sinf o'quvchilari asosan so'z turkumlarini o'rganish orqali anglaydilar. "So'zning tarkibi" bo'limi esa bu borada katta imkoniyatlarga ega. O'quvchilar tilning boyish jarayonini kuzatish orqali yangi so'zlarning qanday yaratilishini tushunib yetadilar. Masalan, mavjud so'zlar asosida yangi so'zlar yasaladi: limon → limonzor, ish → ishli, ishsiz, ishchi kabi.

Boshlang'ich sinflarda tilga ilmiy qarashni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, til leksikasi misolida o'quvchilarga jamiyat rivoji bilan bog'liq til o'zgarishlarini tushuntirish mumkin. Bu esa bolalarning umumiy tafakkur doirasini kengaytiradi.

Tilni o'rgatishda o'quvchilarning hayotiy tajribasiga tayanish zarur. O'qituvchi nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirib, bolalarning kundalik hayoti bilan bog'lab o'qitadi. Bunda o'quvchilar nutqining sifatli, ongli shakllanishi ta'minlanadi.

Dialektik tafakkur, ya'ni hodisalarni o'zaro bog'liq va rivojlanishda ko'ra olish ko'nikmasi, o'quvchilarda bosqichma-bosqich shakllanadi. Bu esa ularning tahlil qilish, umumlashtirish va kuzatish faoliyatini kuchaytiradi. Hozirgi kunda izlanish asosidagi ta'lim yetakchi o'ringa chiqmoqda. Tilni o'rganishda esa faktlarni yod olishdan ko'ra ularni mustaqil aniqlab, tahlil qilish samaraliroq sanaladi.

Ona tili darslarida tanlangan materialning g'oyaviy yo'nalishi, mazmuniy chuqurligi va badiiy qiymati o'quvchilar tafakkuriga bevosita ta'sir etadi. Bu esa ularning tilga va xalq og'zaki ijodiga nisbatan mehrini oshiradi. So'nggi yillarda ona tili darsliklari hamda metodik qo'llanmalarga qo'yilayotgan talablar ortib bormoqda.

Tilni o'rganish jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirish o'qituvchining metodologik yondashuviga, tanlangan til materialining g'oyaviy-badiiy ahamiyatiga, o'quvchilarning bilish faoliyatiga bog'liq. Bu usullar orqali boshlang'ich ta'limda ona tili va o'qish darslariga axborot texnologiyalarini integratsiyalash ham mumkin bo'ladi. Bu esa o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirib, ularning tilga bo'lgan munosabatini mustahkamlaydi.

Boshlang'ich sinflarda tilning barcha jihatlarini – fonetika, leksika, grammatika, so'z yasaliishi – o'zaro bog'liq holda o'rganiladi. Bunday yondashuv o'quvchilar nutqini rivojlantirish uchun samarali zamin yaratadi. Darslarni tashkil etishda fanlararo aloqadorlik va muammoli yondashuv asosiy o'rin tutadi. Ushbu aloqadorlik asosida darslarni uch turga ajratish mumkin: ko'rgazmali, mavzulararo va umumlashtiruvchi. Bular orqali darslar mazmuni boyitiladi, o'quvchilar ilmiy tafakkurining shakllanishiga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mavlonova R.A., To'rayeva O.T., Xoliqberdiyev K.M. – "Pedagogika" T., "O'qituvchi" 2013-y.
2. M.X.Toxtaxodjayevarning umumiy tahriri ostida. "Pedagogika" – T.: Faylasuflar Milliy jamiyati, 2014-y.
3. Yo'ldoshev J.G', S.Hasanov, M.Shirinov. "Magistrantlarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash. O'quv metodik qo'llanma. Fan va texnologiyalar. T: 2017-y.
4. Jurayev R.H., Tolipov U.Q., Sharipov Sh.S., "Uzluksiz ta'lim tizimida o'quvchilarni kasbhunarga yo'nalitirishning ilmiy-pedagogik asoslari" T.: Fan nashiryoti, 2015- yil.
5. Qosimova K., Matjonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. –T.: Noshir, 2009. –163 b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Umaraliyeva Shahlo Sayfullo qizi**, o'qituvchi [**Умаралийева Шахло Сайфулло кизи**, преподаватель], [**Shahlo S. Umaraliyeva**, teacher]; manzil: manzil: O'zbekiston, Denov, Yangi Turon, 2-a uy [адрес: Узбекистан, Denov, Sharof Rashidov, 360], [address: Uzbekistan, Denov, Sharof Rashidov, 360]; E-mail: mail: rustamkhurramov@mail.ru